

RELAÇÕES CAUSAIS DE MORBIDADES DO CIGARRO COMERCIAL E DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE ENTREGA DE NICOTINA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 14/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10122888

Felipe Augusto de Oliveira Pereira¹;

Maria Fernanda Vianna Marvulo²

RESUMO

O tabagismo é a forma de consumo em massa de produtos tóxicos da atualidade e, apesar dos avanços das ações em saúde, outras formas de consumo de nicotina estão sendo desenvolvidas. O impacto do tabagismo está bem consolidado na literatura e tem-se aprofundado nos mecanismos fisiopatológicos e relações com outras condições atualmente. Em contraponto, os novos dispositivos de entrega de nicotina estão evidenciando impacto negativo na saúde, entretanto ainda há muito a ser esclarecido. Dessa forma, esse projeto busca revisar de forma integrativa as implicações desses produtos na saúde dos indivíduos. A revisão demonstrou que o cigarro comercial está diretamente relacionado com o risco de eventos cardiovasculares

maiores, além de complicações metabólicas que secundariamente estão relacionadas com essas patologias, os cigarros eletrônicos não se relacionaram com esse grupo de doenças, apenas arritmias. As afecções respiratórias foram incidentes em todas formas de tabagismo, porém as complicações mais longínquas foram estabelecidas apenas no cigarro comercial pelas limitações de tempo dos estudos. Portanto, conclui-se que as condutas clínicas devem considerar os malefícios de ambas formas de tabagismo diante dessas complicações, sendo necessários estudos de maior duração e amostragem adequada para elucidação do risco da exposição.

Palavras-chave: Tabaco; Cigarros Eletrônicos.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil tem apresentado diminuição do número de tabagistas mediante a uma série histórica de ações governamentais, com queda na prevalência do tabagismo comercial, sendo de 12,2%, e identificado um crescimento da experimentação de outras formas de fumar, especialmente entre os jovens (MENEZES et al, 2022). Frente ao impacto na saúde pública do cigarro comercial foram implementados programas de educação em saúde e regulamentação desses produtos desde a década de 1970, diminuindo significativamente o tabagismo no cenário nacional (INCA, 2022). Com o grande impacto sobre essa indústria, surgiram novas alternativas de dispositivos de entrega de nicotina, como cigarros eletrônicos e narguilé, propagados como inofensivos, seguros e até saudáveis.

A grande quantidade de estudos sobre o uso do cigarro comercial tem mostrado como esse produto é prejudicial para os tabagistas e pessoas expostas à fumaça. O tabagismo é um dos fatores causais mais importantes para o desenvolvimento de doenças mundialmente, relacionado com a fisiopatologia de neoplasias malignas, doenças cardiovasculares, complicações pulmonares e diversas outras condições

(MACKENBACH, DAMHUIS, BEEN, 2017). Além da menor longevidade, o tabagismo tem associação negativa com a qualidade de vida (GOLDENBERG, DANOVIATCH, ISHAK, 2014).

Ademais, acompanhando o crescimento nos novos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina, houve a preocupação da comunidade científica sobre as consequências nas condições de saúde-doença dos indivíduos. Apesar de não apresentar combustão, estudos mostram que os diversos compostos presentes na fumaça podem impactar prejudicialmente na saúde dos usuários. Todavia, os mecanismos de lesão pulmonar, toxicidade e repercussões clínicas ainda estão sendo estudados e não são completamente elucidados, especialmente em longo prazo (CALLAHAN-LYON, 201; BHATT, RAMPHUL, BUSH, 2020).

Considerando a ampla comercialização e uso dos produtos urge melhor entendimento dos impactos na saúde para a prática dos profissionais da saúde para assistência dos clientes, intervenções coletivas e regulamentação. Dessa forma, o presente estudo busca elucidar os impactos que esses produtos provocam no desenvolvimento ou no agravamento de condições de base desses sistemas nos indivíduos que são expostos.

2. OBJETIVO GERAL

Revisar de forma integrativa o impacto na saúde cardiovascular e respiratória da população exposta ao cigarro comercial e dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sintetizar dados atualizados sobre o tabagismo na morbimortalidade dos pacientes.

Avaliar evidências sobre as consequências dos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina no desenvolvimento de doenças.

3. METODOLOGIA

3.1 Fontes de Busca

A base de dados utilizada para a pesquisa dos estudos foi a Pubmed e BVS. A escolha dos descritores foi baseada nos termos descritores *MeSH* (*Medical Subject Headings*) e Descritores em Ciências da Saúde (DECS).

3.2 Critérios de Seleção

Foram elegíveis para inclusão os estudos publicados nos últimos 10 anos, que abordam as consequências da exposição aos cigarros comerciais e dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina em pacientes com mais de 18 anos. A mostra da revisão excluiu os títulos de classificação editorial, carta-resposta, relato de experiência ou opinião de especialista.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Cigarro Comercial

Os riscos estão expressos abaixo.

4.1.1. Cardiovascular

O tabagismo está intrinsecamente relacionado com doenças cardiovasculares, sendo que é o principal fator de risco independente modificável nesse contexto. O cigarro aumenta o risco de desenvolvimento e progressão de hipertensão, síndrome metabólica, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença cerebrovascular, tromboembolismo venoso e doenças arteriais isquêmicas, especialmente coronariana (KONDO et al, 2019). Revisões mostram que a carga tabágica influencia no risco, todavia não existe dose segura de consumo (HACKSHAW et al, 2018).

A fisiopatologia da relação do cigarro com as DCV são multifatoriais, com o mecanismo de hipertensão, disfunção endotelial, arritmias, isquemias e trombooses venosas. Atua no endotélio através do aumento do estresse oxidativo e diminuição da ação do óxido nítrico, além dos danos diretos produzidos mediante aos componentes sobre a parede do vaso. Esse efeito inflamatório também impacta sobre os lipídios, que quando danificados aumentam a deposição nas placas de aterosclerose. O efeito metabólico estende-se também sobre a resistência insulínica, o que pode levar a síndromes metabólicas e obesidade. Por fim, a hipertensão arterial é um produto do efeito sistêmico supracitado com a ativação simpática, a qual também está relacionada com o surgimento de fibrilação atrial nesse grupo (KONDO et al, 2019)

4.1.2. Respiratório

O tabagismo aumenta significativamente o risco de desenvolvimento e complicações relacionados ao sistema, incluindo as atopias – rinite, sinusite e asma –, doenças intersticiais pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, apneia do sono, infecções de vias aéreas, síndrome respiratórias agudas, tuberculose e neoplasia pulmonares malignas (JAYES et al, 2016).

As condições alérgicas respiratórias possuem diversos antígenos que podem desencadear as manifestações clínicas, pode ser primariamente o tabaco ou desenvolvem mais sintomas respiratórios quando expostos a outros antígenos (OR = 1,39-4,43) e sintomas de rinite (OR = 1,35)(WANG et al, 2020). O tabagismo também acarreta uma alteração intersticial inflamatória e enfisematosa progredindo dano intersticial que resultam em diversas alterações patológicas e fibrose pulmonar, caracterizando um fator de risco importante para a doença pulmonar intersticial (GOTARREDONA, 2022).

Além da incidência das infecções do trato respiratório, a síndrome do desconforto respiratório agudo apresentou mais prevalência e impacto

em jovens saudáveis com tabagismo ativo (HSIEH, 2014). As complicações em paciente com sepse de foco pulmonar ou não pulmonares tiveram maior incidência de SDRA quando relacionados a tabagismo ativo mediante a biomarcadores, vale salientar que também apresentaram maiores níveis de marcadores inflamatórios sistêmicos (MOAZED, 2022).

As inúmeras micropartículas tóxicas que o pulmão durante a exposição ao tabagismo desencadeiam a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, sendo esse o principal fator de risco estabelecido, com o risco variando na literatura de 15-50% dos tabagistas desenvolvem DPOC (SALVI, 2014). A fisiopatologia envolve as relações de oxidantes e antioxidantes, proteases e antiproteases, o reparo inadequado e inflamação crônica, esses fatores corroboram a destruição do parênquima e hipersecreção de muco, além da alteração funcional, destruição de matrix extracelular e alteração histológica do brônquio com espessamento de submucosa, muscular e adventícia (HUANG et al, 2019).

4.2. Dispositivo Eletrônico de Entrega de Nicotina

O risco está expresso abaixo.

4.2.1. Cardiovascular

O narguilé tem um perfil tóxico/químico semelhante ao dos cigarros convencionais, todavia seu risco cardiovascular não está completamente elucidado. Os efeitos adrenérgicos de curto prazo demonstram aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e resistência periférica. Também causam alteração do ciclo celular com produção de fatores oxidativos e diminuição do óxido nítrico. Agudamente, as partículas do carvão ativo mostraram um aumento do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Por fim, os desfechos crônicos relacionados a eventos pró-trombóticos e aterosclerose, especialmente doenças arterial coronariana e cerebrovascular, também foram mais incidentes nesta população (QASIM et al, 2019).

Ademais, analisando o uso de dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina com uso para terapia de reposição de nicotina não demonstrou aumento de risco de eventos cardiovasculares maiores, todavia associados a casos de arritmias e palpitações (BENOWITZ et al, 2017). A utilização combinada de cigarros eletrônicos e cigarros tradicionais combustíveis teve uma maior incidência de eventos cardiovasculares quando comparados com uso isolado de cigarros comerciais (OSEI et al, 2019). A principal limitação dos estudos é o tempo de estudo curto, não avaliando as consequências em longo prazo, principalmente quando considerado a fisiopatologia de aterosclerose.

4.2.2. Respiratório

Apesar de não apresentar combustão os cigarros eletrônicos apresentam uma resposta pulmonar inflamatória aguda que pode cursar com insuficiência respiratória, apresentada na literatura como EVALI – e-cigarette or vaping associated lung injury (BHATT et al, 2020).

Os mecanismos da lesão ainda estão em estudo, uma revisão incluindo evidências dos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina in vitro e in vivo relataram impacto nos tecidos respiratórios em múltiplas regiões alterando diversas funções. A ventilação foi comprometida com a alteração do fluxo de ar através das vias aéreas condutoras, mediado por uma citotoxicidade direta, aumento do estresse oxidativo, hiperreatividade de vias aéreas e diminuição da expansão alveolar. Interfere também sobre os mecanismos de defesa pulmonar, com disfunção mucociliar, alteração de receptores e da microbiota local, que se torna mais resistentes a fatores antimicrobianos, aumentando a suscetibilidade a patógenos bacterianos e virais (CHUN et al, 2017) (BHATT et al, 2020).

Apesar da semelhança com os danos biológicos causados pelo cigarro, o impacto em longo prazo especialmente sobre o câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica não vai ser esclarecido brevemente,

frente à fisiopatologia de exposição crônica ao fator desencadeador, os cigarros eletrônicos (GOTTS et al, 2019)

5. RESULTADOS

Com base na revisão de literatura verificou-se que os cigarros eletrônicos apesar de seu objetivo inicial de uma saída saudável e ferramenta para cessação do tabagismo apresenta importantes riscos para a saúde, considerando os critérios revisados. Além disso, os estudos sobre os dispositivos eletrônicos para esse fim foram feitos de maneira controlada para cessação do tabagismo, assim, apresentam limitação dos resultados, ao passo que não representam sua aplicação na população geral em outro ambiente (BHATT et al, 2020).

Outrossim, os efeitos podem se potencializar com a dupla utilização, cigarro comercial somado aos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina. Todavia, no que tange os efeitos cardiovasculares inicialmente os dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina não se correlacionaram com os eventos cardiovasculares maiores como o cigarro comercial.

As relações do tabagismo com doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de pulmão estão concretamente estabelecidas na literatura, diante do curto tempo de exposição não é possível avaliar esse fator de risco no cigarro eletrônico. Nesse mesmo sistema, as complicações agudas foram notas em ambas formas de ingestão de nicotina, apesar de complicações distintas explicadas por sua composição.

6. CONCLUSÃO

Considerando as evidências disponíveis, os efeitos maléficos do cigarro comercial para o sistema cardiovascular e respiratório, destacados nessa revisão, são evidentes, apresentando hipóteses de fisiopatologia mais congruentes. Conseqüentemente, as práticas de cessação do tabagismo fazem parte de protocolos de promoção e prevenção em saúde, além de parte fundamental do tratamento de várias doenças.

No entanto, apesar de já destacado que devem-se atentar aos efeitos negativos dos dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina, a regulamentação e ações em saúde individual carecem de orientações das entidades competentes, mediante a escassez de evidências robustas. Dessarte, frente aos entraves encontrados na busca das consequências dos dispositivos supracitados, urge a realização de estudos e artigos científicos para melhor avaliação dos impactos na saúde integral dos indivíduos.

7. FONTES CONSULTADAS:

BENOWITZ NL, FRAIMAN JB. Cardiovascular effects of electronic cigarettes. **Nat Rev Cardiol.** 2017 Aug;14(8):447-456. doi: 10.1038/nrcardio.2017.36. Epub 2017 Mar 23. PMID: 28332500; PMCID: PMC5519136.

BHATT JM, RAMPHUL M, BUSH A. An update on controversies in e-cigarettes. **Paediatr Respir Rev.** 2020 Nov;36:75-86. doi: 10.1016/j.prrv.2020.09.003. Epub 2020 Sep 26. PMID: 33071065; PMCID: PMC7518964.

CALLAHAN-LYON P. Electronic cigarettes: human health effects. **Tob Control.** 2014 May;23 Suppl 2(Suppl 2):ii36-40. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2013-051470. PMID: 24732161; PMCID: PMC3995250.

CHUN LF, MOAZED F, CALFEE CS, MATTHAY MA, GOTTS JE. Pulmonary toxicity of e-cigarettes. **Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.** 2017 Aug 1;313(2):L193- L206. doi: 10.1152/ajplung.00071.2017. Epub 2017 May 18. PMID: 28522559; PMCID: PMC5582932.

GOTTS JE, JORDT SE, MCCONNELL R, TARRAN R. What are the respiratory effects of e-cigarettes? **BMJ.** 2019 Sep 30;366:l5275. doi: 10.1136/bmj.l5275. Erratum in: **BMJ.** 2019 Oct 15;367:l5980. PMID: 31570493; PMCID: PMC7850161.

HACKSHAW A, MORRIS JK, BONIFACE S, TANG JL, MILENKOVIĆ D. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. **BMJ**. 2018 Jan 24;360:j5855. doi: 10.1136/bmj.j5855. Erratum in: *BMJ*. 2018 Apr 11;361:k1611. Erratum in: *BMJ*. 2018 Nov 28;363:k5035. PMID: 29367388; PMCID: PMC5781309.

HUANG X, MU X, DENG L, FU A, PU E, TANG T, KONG X. The etiologic origins for chronic obstructive pulmonary disease. **Int J Chron Obstruct Pulmon Dis**. 2019 May 27;14:1139-1158. doi: 10.2147/COPD.S203215. PMID: 31213794; PMCID: PMC6549659.

HSIEH SJ, ZHUO H, BENOWITZ NL, THOMPSON BT, LIU KD, MATTHAY MA, CALFEE CS; National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome Network; National Heart Lung and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Prevalence and impact of active and passive cigarette smoking in acute respiratory distress syndrome. **Crit Care Med**. 2014 Sep;42(9):2058-68. doi: 10.1097/CCM.0000000000000418. PMID: 24942512; PMCID: PMC4134734.

INCA. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/programa-nacional-de-controle-do-tabagismo>. Acessado em: 09/03/2023

KONDO T, NAKANO Y, ADACHI S, MUROHARA T. Effects of Tobacco Smoking on Cardiovascular Disease. **Circ J**. 2019 Sep 25;83(10):1980-1985. doi: 10.1253/circj.CJ-19-0323. Epub 2019 Aug 29. PMID: 31462607.

GOLDENBERG M, DANOVITCH I, ISHAK WW. Quality of life and smoking. **Am J Addict**. 2014 Nov-Dec;23(6):540-62. doi: 10.1111/j.1521-0391.2014.12148.x. Epub 2014 Sep 25. PMID: 25255868.

MACKENBACH JP, DAMHUIS RA, BEEN JV. De gezondheidseffecten van roken [The effects of smoking on health: growth of knowledge reveals

even grimmer picture]. **Ned Tijdschr Geneeskd.** 2017;160:D869. Dutch. PMID: 28098043.

MENEZES AMB, WEHRMEISTER FC, SARDINHA LMV, PAULA PDCB, COSTA TA, CRESPO PA, HALLAL PC. Use of electronic cigarettes and hookah in Brazil: a new and emerging landscape. The Covitel study, 2022. **J Bras Pneumol.** 2023 Feb 6;49(1):e20220290. doi: 10.36416/1806-3756/e20220290. PMID: 36753212; PMCID: PMC9970375.

MOAZED F, HENDRICKSON C, JAUREGUI A, GOTTS J, CONROY A, DELUCCHI K, ZHUO H, ARAMBULO M, VESSEL K, KE S, DEISS T, NI A, LELIGDOWICZ A, ABBOTT J, COHEN MJ, SINHA P, GOMEZ A, KANGELARIS K, KORNBLITH L, MATTHAY M, BENOWITZ N, LIU K, CALFEE CS. Cigarette Smoke Exposure and Acute Respiratory Distress Syndrome in Sepsis: Epidemiology, Clinical Features, and Biologic Markers. **Am J Respir Crit Care Med.** 2022 Apr 15;205(8):927-935. doi: 10.1164/rccm.202105-1098OC. PMID: 35050845; PMCID: PMC9838633.

OSEI AD, MIRBOLOUK M, ORIMOLOYE OA, DZAYE O, UDDIN SMI, BENJAMIN EJ, HALL ME, DEFILIPPIS AP, STOKES A, BHATNAGAR A, NASIR K, BLAHA MJ. Association Between E-Cigarette Use and Cardiovascular Disease Among Never and Current Combustible-Cigarette Smokers. **Am J Med.** 2019 Aug;132(8):949-954.e2. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.02.016. Epub 2019 Mar 8. PMID: 30853474.

QASIM H, ALARABI AB, ALZOUBI KH, KARIM ZA, ALSHBOOL FZ, KHASAWNEH FT. The effects of hookah/waterpipe smoking on general health and the cardiovascular system. **Environ Health Prev Med.** 2019 Sep 14;24(1):58. doi: 10.1186/s12199-019-0811-y. PMID: 31521105; PMCID: PMC6745078.

SALVI S. Tobacco smoking and environmental risk factors for chronic obstructive pulmonary disease. **Clin Chest Med.** 2014 Mar;35(1):17-27. doi: 10.1016/j.ccm.2013.09.011. Epub 2013 Dec 12. PMID: 24507834.

SERRANO GOTARREDONA MP, NAVARRO HERRERO S, GÓMEZ IZQUIERDO L, RODRÍGUEZ PORTAL JA. Smoking-related interstitial lung disease. **Radiologia (Engl Ed)**. 2022 Dec;64 Suppl 3:277-289. doi: 10.1016/j.rxeng.2022.10.008. PMID: 36737166.

WANG J, JANSON C, JOGI R, FORSBERG B, GISLASON T, HOLM M, TORÉN K, MALINOVSKI A, SIGSGAARD T, SCHLÜNSSEN V, SVANES C, JOHANNESSEN A, BERTELSEN RJ, FRANKLIN KA, NORBÄCK D. A prospective study on the role of smoking, environmental tobacco smoke, indoor painting and living in old or new buildings on asthma, rhinitis and respiratory symptoms. **Environ Res**. 2021 Jan;192:110269. doi: 10.1016/j.envres.2020.110269. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32997968.

JAYES L, HASLAM PL, GRATZIOU CG, POWELL P, BRITTON J, VARDAVAS C, JIMENEZ-RUIZ C, LEONARDI-BEE J; Tobacco Control Committee of the European Respiratory Society. SmokeHaz: Systematic Reviews and Meta-analyses of the Effects of Smoking on Respiratory Health. **Chest**. 2016 Jul;150(1):164-79. doi: 10.1016/j.chest.2016.03.060. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27102185.

¹Estudante do curso de Medicina, Centro Universitário Max Planck;

²Docente do curso de Medicina, Centro Universitário Max Planck

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

